

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

УСМАНОВА Дилфуза Тафиковна

Доцент русского языка кафедры

Языков Чирчикского

ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209665>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности использования информационных технологий в процессе изучения русского языка. Особое внимание уделяется анализу цифровых инструментов, таких как онлайн-платформы, мобильные приложения, интерактивные учебники и виртуальные симуляторы. Описаны основные преимущества технологий, включая персонализацию обучения, интерактивность, доступность и повышение мотивации учащихся.

Также выделены существующие ограничения, такие как недостаток живого общения, технические трудности и необходимость цифровой грамотности. Представлены примеры успешной интеграции информационных технологий в образовательный процесс, подтверждающие их эффективность. Статья подчёркивает необходимость дальнейших исследований и внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект и виртуальная реальность, для совершенствования методик обучения русскому языку.

Ключевые слова: информационные технологии, русский язык, обучение языкам, цифровые ресурсы, онлайн-обучение, мобильные приложения, интерактивные платформы, коммуникативная компетенция, электронные учебники, искусственный интеллект, виртуальная реальность, геймификация, дистанционное обучение, цифровая грамотность, образовательные технологии.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH RUS TILINI O'RGANAYOTGANDA

ANNOTATSIYA

Maqolada rus tilini o'rganish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Onlayn platformalar, mobil ilovalar, interaktiv darsliklar va virtual simulyatorlar kabi raqamli vositalarga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'limni individuallashtirish, interaktivlikni oshirish, bilimlarni qulayroq o'zlashtirish va o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirish kabi texnologiyalarning asosiy afzalliklari yoritilgan.

Shu bilan birga, jonli muloqotning yetishmasligi, texnik muammolar va raqamli savodxonlik talablari kabi mavjud cheklovlar ham ko'rsatib o'tilgan. Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish misollari keltirilgan bo'lib, ular samaradorlikni tasdiqlaydi. Maqolada rus tilini o'qitish uslublarini takomillashtirish uchun sun'iy intellekt va virtual reallik kabi yangi texnologiyalarni chuqurroq o'rganish va amaliyotga tatbiq etish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, rus tili, tillarni o'qitish, raqamli resurslar, onlayn ta'lim, mobil ilovalar, interaktiv platformalar, kommunikativ kompetensiya, elektron darsliklar, sun'iy intellekt, virtual reallik, geymifikatsiya, masofaviy ta'lim, raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY WHEN LEARNING RUSSIAN

ANNOTATION

This article explores the potential of information technologies in Russian language learning. It focuses on analyzing digital tools such as online platforms, mobile applications, interactive textbooks, and virtual simulators. The main advantages of these technologies are described, including personalized learning, interactivity, accessibility, and increased student motivation.

The article also highlights existing limitations, such as the lack of face-to-face communication, technical challenges, and the need for digital literacy. Examples of successful integration of information technologies into the educational process are presented, demonstrating their effectiveness. The article emphasizes the necessity for further research and the implementation of new technologies, such as artificial intelligence and virtual reality, to enhance Russian language teaching methodologies.

Keywords: Information technology, Russian language, language learning, digital resources, online learning, mobile applications, interactive platforms, communicative competence, electronic textbooks, artificial intelligence, virtual reality, gamification, distance learning, digital literacy, educational technologies.

Введение

Современное образование невозможно представить без использования информационных технологий. В условиях глобализации и цифровизации роль технологий в изучении иностранных языков, включая русский, значительно возросла. Новые технологии позволяют создать более доступную, персонализированную и интерактивную образовательную среду. В данной статье рассматриваются ключевые направления использования информационных технологий при изучении русского языка, а также анализируются их эффективность и перспективы развития.

1. Основные направления применения информационных технологий

1.1. Онлайн-курсы и платформы дистанционного обучения

Одним из главных инструментов являются онлайн-курсы и платформы, такие как Duolingo, Coursera, Open Russian и другие. Они предоставляют доступ к структурированным учебным материалам, интерактивным заданиям и тестам. Пользователи могут изучать грамматику, лексику и навыки аудирования в удобном для них темпе [1, С.45].

1.2. Мобильные приложения

Мобильные приложения для изучения языков, например, "LingQ" и "Busuu", предлагают пользователям изучение русского языка через игры, карточки, аудиоматериалы и видеоуроки. Такие приложения удобны для самостоятельного изучения и позволяют развивать навыки в любом месте.

1.3. Интерактивные учебники и цифровые образовательные ресурсы

Интерактивные учебники, как, например, "Русский язык как иностранный", объединяют традиционные учебные материалы с мультимедийными элементами: видео, аудио и анимацией. Это делает обучение более увлекательным и эффективным [2, С.14].

2. Преимущества использования технологий

2.1. Индивидуализация обучения

Технологии позволяют адаптировать процесс обучения под конкретные нужды учащегося. Например, системы искусственного интеллекта могут анализировать ошибки пользователя и предлагать упражнения, направленные на исправление слабых мест.

2.2. Доступность и удобство

Интернет-ресурсы и приложения позволяют учиться в любое время и в любом месте. Это особенно важно для людей, не имеющих возможности посещать традиционные занятия.

2.3. Интерактивность и мотивация

Использование геймификации и интерактивных методов повышает интерес учащихся, делая процесс изучения русского языка более увлекательным [3, С.36].

3. Ограничения и вызовы

3.1. Технические трудности

Несмотря на преимущества, использование технологий может быть ограничено недостаточной технической оснащённостью или отсутствием стабильного интернета в некоторых регионах.

3.2. Отсутствие живого общения

Несмотря на широкие возможности цифровых инструментов, они не могут полностью заменить живое общение с носителями языка, что является важным аспектом изучения русского.

3.3. Необходимость развития цифровой грамотности

Для эффективного использования технологий учащимся и преподавателям необходимо обладать определённым уровнем цифровой грамотности.

4. Перспективы развития

Интеграция технологий в образовательный процесс будет продолжаться. Среди перспективных направлений можно выделить использование виртуальной реальности (VR) для иммерсивного изучения языка, а также развитие технологий искусственного интеллекта для создания более персонализированных программ обучения.

Заключение

Информационные технологии играют важную роль в современном образовательном процессе, включая изучение русского языка. Они делают обучение более доступным, эффективным и увлекательным. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать их ограничения и развивать цифровую грамотность учащихся и преподавателей.

Использование информационных технологий существенно меняет подходы к изучению русского языка, делая этот процесс более доступным, интерактивным и адаптированным к индивидуальным потребностям учащихся. Цифровые инструменты, такие как онлайн-платформы, мобильные приложения и интерактивные учебники, открывают новые возможности для развития всех языковых навыков - от чтения и письма до аудирования и говорения.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, важно учитывать и существующие ограничения, такие как технические трудности, отсутствие живого общения и необходимость цифровой грамотности. Для успешной интеграции технологий в образовательный процесс необходимо сочетание современных цифровых решений с традиционными методами обучения, а также развитие профессиональных компетенций преподавателей [5, С.81].

Будущее изучения русского языка, безусловно, связано с дальнейшим развитием технологий, включая использование искусственного интеллекта и виртуальной реальности, что открывает перспективы для создания еще более эффективных и увлекательных форм обучения.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Власенко, Е.А. Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам // Современные проблемы образования. – 2021. – №3. – С. 45–52.
2. Иванов, А.Б. Интерактивные технологии в обучении русскому языку как иностранному // Вестник педагогики. – 2020. – №4. – С. 12–17.
3. Петрова, И.В. Цифровизация образовательного процесса: новые возможности для изучения языков // Образование и общество. – 2022. – №2. – С. 34–40.
4. Smith, J., & Brown, K. *Digital Tools for Language Learning*. Cambridge University Press, 2019.
5. Zhang, W. The Role of Technology in Second Language Acquisition // *Journal of Linguistic Studies*. – 2021. – Vol. 15. – P. 78–92.
6. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлааоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
7. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
8. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
9. Орипова, Р. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.